

Studium meets Praxis - Checklisten für erfolgreiche Studienpraktika in Bibliotheken und Informationseinrichtungen

Version 1 - Stand: 27. Oktober 2025

Zusammenstellung und Redaktion

Ulla Wimmer

ORCID: 0000-0003-0725-4567

Humboldt-Universität zu Berlin

Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft

E-Mail: ulla.wimmer@ibi.hu-berlin.de

<https://www.ibi.hu-berlin.de/de/institut/personen/wimmer>

Johanna Laurenzen

Deutsche Nationalbibliothek

Standort Leipzig

J.Laurenzen@dnb.de

unter Mitarbeit von zahlreichen Studierenden und Kolleg*innen aus Hochschulen und Bibliotheken.

DOI: 10.5281/zenodo.17776449

Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz CC-by 4.0

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort: Wie gestaltet man erfolgreiche Praktika?	3
Checkliste für Hochschulen	5
Checkliste für Studierende	8
Checkliste für Praktikumseinrichtungen	11
Referenzen	14

Vorwort: Wie gestaltet man erfolgreiche Praktika?

Das vorliegende Dokument mit drei Checklisten für erfolgreiche Studienpraktika ist Ergebnis einer Initiative, die sich mit der Optimierung von Praktika in Bibliotheken befasste. Diese Initiative entstand aus dem Austausch zwischen der Sektion 4¹ und der KIBA² / Sektion 7 des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv).

Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass Praktika ein hoher strategischer Wert zukommt: nicht selten entscheiden Studierende erst im Praktikum, ob die Bibliothek für sie als Arbeitsort in Frage kommt. Außerdem spielen Praxisphasen in allen bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Studiengängen in Deutschland eine wichtige Rolle. Ziel der Initiative war es also, mehr Klarheit über eine effektive und motivierende Gestaltung von Praktika zu gewinnen.

Das Thema "Studienpraktika" wurde dafür in drei verschiedenen Formaten bearbeitet:

1. einem Hands-on-Lab der KIBA bei der BiblioCon 2023 in Hannover: Hier tauschten etwa 30 Teilnehmer*innen ihre Praktikumserfahrungen aus (Wimmer & Schade 2023).
2. einem Projektseminar am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft (IBI) der Humboldt-Universität zu Berlin: Hier wurden Praktikumsordnungen und persönliche Einschätzungen zu Praktika untersucht.
3. einem Workshop im IBI im September 2023: Initiiert von den Sektionen 4, 7, 1 und 2 des dbv diskutierten rund 35 Teilnehmer*innen – Studierende, Bibliothekar*innen und Lehrende – über Herausforderungen und Chancen von Praktika (O.A. 2023, Wimmer 2024).

Die Ergebnisse dieser Veranstaltungen flossen in die Erstellung ein. Darüber hinaus bildeten die eigenen Erfahrungen der Verfasserinnen als Praktikumsbetreuerinnen und Ausbilder*innen die Grundlage für die Erstellung der Checklisten. Herzlichen Dank an alle Studierenden und Kolleg*innen in Bibliotheken und Hochschulen, die diese Arbeit mit ihrer Expertise unterstützt haben.

Drei Akteure müssen zusammenwirken, damit ein Praktikum den gewünschten Lerneffekt bringt: Hochschulen, Praktikumeinrichtung und Studierende. Für jeden dieser Akteure gibt es eine eigene Checkliste. Dies soll das Verständnis füreinander und die Zusammenarbeit

¹ Sektion 4 im Deutschen Bibliotheksverband. <https://www.bibliotheksverband.de/sektionen#Sektion4>,

² Konferenz der informations- und bibliothekswissenschaftlichen Ausbildungs- und Studiengänge, zugleich Sektion 7 im Deutschen Bibliotheksverband e.V. und Ausbildungskommission der Deutschen Gesellschaft für Information: <https://www.bibliotheksverband.de/sektionen#Sektion7>,

zwischen diesen Akteuren stärken. Kleinere Überschneidungen sind dabei unvermeidlich und durchaus erwünscht.

Eine Checkliste ist ein lebendiges Arbeitsinstrument und sollte sich ständig weiterentwickeln. Kommentare und Ergänzungen per E-Mail an die Autorinnen sowie Überarbeitungen sind daher willkommen.

Berlin und Leipzig, Oktober 2025

Checkliste für Hochschulen

1. Grundsätzlich

1.1. Regeln

- Liegt eine aktuelle **Praxisphasenregelung / Praktikumsordnung** o.ä. vor?
 - Sind die **Verantwortlichkeiten**, Rechte und Pflichten der Beteiligten geklärt?
 - Welchen zeitlichen **Umfang** und welchen Anteil (in ECTS) hat die Praxisphase am gesamten Studium?
 - Zu welchem **Zeitpunkt** im Studium müssen/können Praktika stattfinden?
 - Welche **Voraussetzungen** müssen für die Vergabe von Credits erfüllt sein? (z.B. Mindestlänge des Praktikums)
 - Welche **Einrichtungen** kommen als Praktikumsgeber in Frage (inhaltl. Ausrichtung, formale Mindestanforderungen)?
- Ist geklärt, welche **organisatorischen Optionen** die Hochschule für das Praktikum erlaubt (Teilzeit-Praktikum, gesplittete Praktikumszeit, Aufteilen auf mehrere Praktikumeinrichtungen usw.)?
- Sind Praktika im **Ausland** möglich?
- Sind Praktika während einer **Beurlaubung** möglich?
- Welcher **Versicherungsschutz** (Kranken-, Unfallversicherung etc.) besteht während der Praxisphasen und was muss im Vorfeld bedacht werden?
- Sind weitere **rechtliche Regelungen** bekannt? (Vergütung, steuerliche Auswirkungen, Auswirkungen auf BaFÖG usw.)
- Ist geklärt, welche Tätigkeiten ggf. auf die Praktikumsphasen **angerechnet** werden können (FaMI-Tätigkeiten, Berufstätigkeit, BuFDi usw.)?

1.2 Inhalte

- Ist klar, was die didaktische Zielsetzung der Praktika ist? Sind **Lernziele** formuliert?
- Ist klar, welche **Inhalte** das Praktikum umfassen muss, soll oder darf? Ist klar, welche **Spielräume** es dabei gibt? Sind diese Infos in den Info-Dokumenten verständlich beschrieben:
 - Welche Inhalte sind obligatorisch, welche optional?
 - Müssen alle Inhalte abgearbeitet werden oder kann ausgewählt werden?
 - Muss es exakt das Genannte sein oder sind Varianten möglich?
 - Müssen bestimmte zeitliche Anteile nachgewiesen werden?

1.3 Kommunikation

- Gibt es eine*n feste*n **Ansprechpartner*in** für Praktikumsfragen / Praktikumsbeauftragte*n? Gibt es eine Vertretung für diese Person? Ist diese Person in allen Dokumenten und Formularen mit Telefonnr. und E-Mail-Adresse angegeben?
- Gibt es (zusätzlich zur formellen Praktikumsordnung) **gut verständliche Informationen für Studierende** (Info-Dokumente, Flyer, Website, FAQ etc.) und sind diese leicht auffindbar bzw. zugänglich?
- Gibt es (zusätzlich zur formellen Praktikumsordnung) **gut verständliche Informationen für Praktikumsseinrichtungen** (Info-Dokumente, Flyer, Website, FAQ etc.) und sind diese leicht auffindbar bzw. zugänglich?
- Gibt es die Info-Dokumente und Formulare **auf Englisch, für Praktika im Ausland**?
- Liegen die **Formulare in digitaler Form** vor? Können sie digital ausgefüllt werden (z.B. als pdf-Formular)? Akzeptiert die HS digitale Signaturen?
- Gibt es **spezielle Informationsveranstaltungen für Studierende** zum Praktikum?
- Hält die Hochschule **Kontakt zu den Praktikumsseinrichtungen**? Möglich wären z.B. Newsletter, Info-Veranstaltung, Online-Treffen, Praktikumsbörse...
- Bietet die Hochschule den Praktikumsseinrichtungen die **Möglichkeit, Praktika auszusprechen**, sich vorzustellen, sie zu bewerben oder anzubieten? Wie?
- Ist ein **Feedback der Hochschule an die Praktikumsseinrichtungen** zur Gestaltung der Praktika vorgesehen? In welcher Form / in welchem Rahmen?

2. Vor dem Praktikum

- Gibt es eine Liste oder Hinweise auf mögliche **Praktikumsseinrichtungen**?
- Gibt es **Hilfestellung oder Beratung** bei der Suche nach einem Praktikumsplatz?
- Ist klar, welche **Zulassungsvoraussetzungen** ggf. erbracht werden müssen, um zur Praxisphase zugelassen werden zu können? Was passiert, wenn die Zulassung nicht erfolgt?
- Ist klar, wie der **Prozess vor Durchführung** eines Praktikums aussieht? Wer muss wann welche Formulare unterschreiben und in welcher Form wo einreichen...? Ist der Prozess in den Info-Dokumenten zum Praktikum klar beschrieben?
- Welche **Lehrveranstaltungen** begleiten die Vorbereitung der Praxisphase und welche Themen werden dort erörtert?
- Gibt es Beratung / Coaching zu Fragen der **Bewerbung** und des Bewerbungsgesprächs?

3. Während des Praktikums

- Ist geklärt, wie die Studierenden während des Praktikums **betreut** werden? Wer beantwortet ggf. auftretende **Fragen**? Gibt es eine*n Ansprechpartner*in bei Konflikten?
- Wird den Studierenden kommuniziert, in **welchen Fällen** sie Kontakt zur Ansprechperson aufnehmen sollten?
- Gibt es ein Verständnis darüber, wie die Hochschule bei **Konflikten während eines Praktikums** agiert?
- Wird das Praktikum von **Lehrveranstaltungen** begleitet?
- (Wie) Werden die Studierenden dabei unterstützt, das **Erfahrene zu reflektieren** und mit den Studieninhalten zu verbinden?
- Wissen die Studierenden, wie sie während des Praktikums **die Anerkennung als Studienleistung vorbereiten** können? (Bericht, Poster, Colloquium...)
- Ist geklärt, wie mit **Fehlzeiten** umzugehen ist (Krankheit, Arzttermin, andere Ereignisse)? Ab wann muss nachgearbeitet / das Praktikum verlängert werden?
- Gibt es **Urlaub** während der Praxisphase?
- Welche Regeln gelten bezüglich **Prüfungen**? Können während der Praxisphase Prüfungsleistungen erbracht werden? Hat die Praxisphase aufschiebende Wirkung auf Prüfungen?

4. Nach dem Praktikum

- Ist klar, welche **Dokumente zum Abschluss des Praktikums** nötig sind? Wer muss wann welche Formulare unterschreiben und in welcher Form wo einreichen...? Ist der Prozess in den Info-Dokumenten zum Praktikum klar beschrieben?
- Ist klar, welche Informationen die **Praktikumsbescheinigung** beinhalten muss?
- Ist klar, wie der **Nachweis der Inhalte** durch die Studierenden erfolgen muss (Berichtsheft, Bericht, Zeugnis, Formular...)?
- Ist klar, wie die Auswertung und **Anerkennung des Praktikums als Studienleistung** erfolgt? (als Bericht, Poster, Colloquium...) Wird dies den Studierenden rechtzeitig und klar kommuniziert?
- Ist klar, bis wann, wie und wo die Anerkennungs-/Prüfungsleistung **abzugeben** ist?
- Ist klar, nach welchen Kriterien die Anerkennungs-/Prüfungsleistung **bewertet** wird?

Checkliste für Studierende

1. Vor dem Praktikum

1.1 Planung und Organisation

- Haben Sie sich mit den **organisatorischen Vorgaben für Praktika** an Ihrer Hochschule vertraut gemacht?
- Haben Sie mit der/dem Praktikumsverantwortlichen des Studiengangs geklärt, ob **frühere Tätigkeiten für das Praktikum anerkannt** werden können?
- Haben Sie frühzeitig geklärt, **welche Einrichtung zu Ihren fachlichen Interessen passt** (z. B. wissenschaftliche Bibliothek, öffentliche Bibliothek, Spezialbibliothek)?
- Haben Sie sich über die Wunsch-**Praktikumseinrichtung informiert** (Services und Angebote, besondere Aktivitäten und Leuchttürme etc.)?
- Haben Sie **Bewerbungsunterlagen** erstellt oder aktualisiert (Lebenslauf, Motivations schreiben, ggf. Portfolio, alles in einem PDF-Dokument etc.)?
- Haben Sie der Praktikumsinstitution Ihre **eigenen Interessen und gewünschten Schwerpunkte für das Praktikum** vorab mitgeteilt?
- Kennen Sie die/den **Ansprechpartner*in in der Bibliothek** (Betreuerin) und haben Sie deren Kontaktdaten notiert?
- Haben Sie sich **rechtzeitig beworben** und Termine für Vorstellungsgespräche eingeplant?
- Haben Sie den **Praktikumsvertrag** bzw. die rechtlichen Rahmenbedingungen geprüft (Aufgaben, Dauer, Arbeitszeiten, Vergütung, Rechte und Pflichten, Versicherungsfragen, BAFÖG, Rückmeldefristen, Prüfungsmodalitäten etc.)?
- Haben Sie Ihre **persönlichen Rahmenbedingungen** geprüft (Care-Verpflichtungen, Wohnen während des Praktikums etc.)?
- Haben Sie die evtl. **notwendigen Dokumente/Unterlagen** für die Hochschule oder den Praktikumsnachweis vorbereitet?

1.2 Inhaltliche Vorbereitung

- Haben Sie Ihr **Grundwissen über die Einrichtung** und deren Angebote aufgefrischt (Service, Informationsdienstleistungen, Veranstaltungsmanagement, Marketing, ggf. Katalogisierung etc.)?
- Haben Sie Ihre **eigenen Lernziele** festgelegt: Welche Kompetenzen möchten Sie erwerben (z. B. Recherchemanagement, Veranstaltungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung etc.)?
- Haben Sie **Literatur oder Leitfäden** zum Praktikumsthema gelesen?

2 Während des Praktikums

2.1 Einarbeitung und Arbeitsalltag

- Haben Sie sich **aktiv vorgestellt** und Ihre Kolleg*innen kennengelernt?

- Haben Sie die Einsatz- und Dienstzeiten zu Beginn des Praktikums **eigenständig und proaktiv geklärt**?
- Haben Sie die **organisatorischen Abläufe** (z.B. Gleitzeit, Urlaub, Dienstgang) ermittelt?
- Kennen Sie die **Arbeitszeiten und Pausenregelungen** und beachten Sie diese?
- Kennen Sie die **Sicherheits- und Datenschutzregeln** und halten Sie diese ein?

2.2 Lern- und Arbeitsziele

- **Reflektieren Sie Ihre eigenen Lernziele** regelmäßig und besprechen Sie diese mit der Betreuungsperson?
- **Dokumentieren Sie** Ihre Aufgaben, Tätigkeiten, Projekte und erlernten Fähigkeiten/Fertigkeiten/Kompetenzen?
- **Stellen Sie Fragen**, um Hintergründe und Zusammenhänge zu verstehen?
- Haben Sie einen **Praktikumsbericht oder sonstigen Leistungsnachweis angelegt** und während der Praktikumszeit weiterentwickelt/gepflegt (inkl. der Reflexion Ihrer Lernerträge und Kompetenzerfahrungen etc.)?

2.3 Kommunikation und Feedback

- **Holen Sie regelmäßig Feedback ein** bzw. bieten Sie Feedback an (z. B. in Zwischengesprächen)?
- **Zeigen Sie Ihr Interesse** an den Praktikumsinhalten und erforschen Sie neue Arbeitsfelder?
- **Kommunizieren Sie offen** bei Problemen und zeigen Sie Unsicherheiten offen an?

2.4 Persönliche Entwicklung

- Bauen Sie sich ein **Netzwerk** auf, indem Sie Kontakte zu Kolleginnen, anderen Praktikantinnen und ggf. externen Partner*innen etablieren?
- Nutzen Sie **Chancen zur Teilnahme** an Veranstaltungen, Workshops oder internen Fortbildungen?

3. Nach dem Praktikum

3.1 Abschluss und Nachbereitung

- Haben Sie ein **Abschlussgespräch** mit der Praktikumsstelle geführt, um Feedback zu geben und zu erhalten sowie offene Fragen zu klären?
- Haben Sie die **Praktikumsbescheinigung** eingeholt und ggf. um ein qualifiziertes Praktikumszeugnis gebeten?
- Haben Sie den **Praktikumsbericht/Leistungsnachweis** für die Hochschule erstellt/finalisiert?

3.2 Reflexion und Ausblick

- Haben Sie Ihre **eigenen Lernziele überprüft**: Was haben Sie erreicht? Welche Fähigkeiten/Fertigkeiten haben Sie (weiter-) entwickelt?
- Haben Sie Ihre **Stärken und Schwächen analysiert** und diese Erkenntnisse für künftige Bewerbungen genutzt?
- **Pflegen Sie weiterhin Kontakte** zur Praktikumsseinrichtung (z.B. über LinkedIn, E-Mail etc.)?

3.3 Nächste Schritte

- Haben Sie das **erworbene Wissen** für Ihr Studium und Ihre Karriereplanung **eingeordnet**?
- Haben Sie überlegt, ob weitere Qualifikationen (z. B. **Fortbildungen**) **sinnvoll** sind?

Checkliste für Praktikumseinrichtungen

1. Grundsätzlich

1.1 Regeln und Prozesse

- Ist klar, welche **Regeln seitens des Trägers der Einrichtung** für die Durchführung von Praktika gelten? (Kommune, Hochschule, Institut...)
- Ist klar, wie der **Prozess für den Abschluss eines Praktikumsvertrags** verläuft? Wer muss wann welche Formulare unterschreiben und in welcher Form wo einreichen...?
- Wurde geklärt, ob eine **Aufwandsentschädigung / Vergütung** für die Studierenden möglich ist? Sind mögliche Vergütungstöpfe und Ansprechpartner bekannt (z.B. auf Trägerebene oder Landesebene)
- Sind **versicherungsrechtliche Fragen** geklärt? (Quellen sind die eigene Verwaltung oder Leitfaden TK <https://beratungsblatt-beschaeftigung-von-studierenden-und-praktikanten-data.pdf>)
- Liegt ein **Praktikumsvertrag** vor? Gibt es seitens des Trägers eine Vorlage für diese Verträge? *Muss* oder *kann* diese genutzt werden?

1.2 Inhalte

- Ist geklärt, zu **welchen Themen und Tätigkeitsbereichen** die Einrichtung attraktive Praktika anbieten kann und welche Themen sie nicht anbieten möchte?
- Gibt es eine **“AG Ausbildung”** oder sonstige Arbeitsstruktur zum Austausch zwischen allen Mitarbeiter*innen, die an Ausbildung / Praktikumsbetreuung beteiligt sind?
- Gibt es in der Einrichtung einen regelmäßigen **Austausch zu Ausbildungsfragen**? Gibt es z.B. einen **Ideenspeicher** für mögliche Praktikumsprojekte?

1.3 Kommunikation

- Sind Informationen zu Praktika und zur Bewerbung **auf der Website leicht auffindbar** und zugänglich? Ist ein/e Ansprechpartner*in für Praktika genannt?
- Sind die Angaben der Bibliothek in der **Datenbank der Ausbildungs- und Praktikums-einrichtungen (DAPS) des BIB** aktuell?
- Werden Praktika ggf. bei den Hochschulen **ausgeschrieben** oder bekannt gemacht?
- Gibt es eine*n feste*n **Ansprechpartner*in** für Praktikumsfragen / Praktikumsbeauftragte*n? Gibt es eine Vertretung für diese Person?

2. Vor dem Praktikum

- Ist klar, welche **Unterlagen für die Bewerbung** eingereicht werden müssen? (Z.B. Name des Studiengangs, Studien- oder Praktikumsordnung, gewünschter Termin, Interessenschwerpunkte, Imma-Bescheinigung, Pflichtpraktikumsbescheinigung...)
- Ist geklärt, ob und in welcher Form ein **Vorstellungsgespräch** stattfinden soll?
- Wurde vor Praktikumsbeginn mit der/dem Studierenden **Kontakt aufgenommen** und die nötigen Informationen für den Praktikumsplan zusammengestellt?
- Ist geklärt, welche **Interessen und Lernziele** der/die Studierende mitbringt und in welchen Abteilungen/ Tätigkeiten er/sie mitarbeiten soll?
- Wurde mit den Beteiligten in den entsprechenden Abteilungen der **Plan für den Praktikumszeitraum** erarbeitet?
- Ist der **Arbeitsplatz** für den/die Praktikant*in bereit? Entspricht dieser im Wesentlichen den Arbeitsplätzen für Beschäftigte? (Schlüssel, Rechner, Zugänge zum LMS / anderen Systemen, E-Mail-Adresse etc.)
- Steht der Fahrplan für den **ersten Praktikumstag**? (Vorstellungsrunde, Einführung usw.)

3. Während des Praktikums

- Sind die **Lern- und Arbeitsformen** angemessen verteilt? Wechseln sich Zuhören, Dokumentieren/Nacharbeiten, Mitarbeit unter Anleitung und selbständige (Projekt-) Arbeit in angemessener Verteilung ab?
- Gibt es ein **Praktikumsprojekt** für den/die Praktikant*in?
- Ist ein **Hausdurchlauf** sinnvoll / geplant / in welchem Umfang in Relation zur Praktikumsdauer?
- Sind die Praktikant*innen bei **Teambesprechungen, AG-Meetings** etc. dabei?
- Werden geeignete **Arbeitsergebnisse** des/der Praktikant*innen in der Einrichtung weiterverwendet?
- Erhalten Praktikant*innen laufend **konstruktives Feedback** zu ihrer Arbeit?
- Gibt es eine*n **feste*n Ansprechpartner*in** für die laufende Betreuung des/der Praktikant*in?
- Gibt es regelmäßig **Gelegenheit zur Reflexion**, Feedback, Anpassungen des Praktikumsplans etc?
- Gibt es ein **“Buddy-“ oder “Paten“-Konzept** für Praktikant*innen, z.B. mit Auszubildenden oder Berufseinsteiger*innen?
- Werden die Praktikant*innen explizit zur gemeinsamen **Mittags-, oder Kaffeepause**, etc. eingeladen?
- Werden die Praktikant*innen zu **betrieblichen Veranstaltungen** eingeladen? (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Sommerfest, Geburtstagsfeier...)

4. Nach dem Praktikum

- Gibt es eine angemessene **Verabschiedung** und **Würdigung** für den/die Praktikant*in am Ende des Praktikums? Ggf. ein kleines Abschiedsgeschenk?
- Gibt es ein abschließendes **Auswertungsgespräch** oder ähnliche Feedback-Formen?
- Ist klar, welche **Dokumente zum Abschluss des Praktikums** nötig sind? Wer muss wann welche Formulare unterschreiben und in welcher Form wo einreichen?
- Ist geklärt, welche Form von **Beurteilung** erforderlich ist und wer diese erstellt? Welche Fristen gibt es dafür? Liegt dafür ggf. ein Vordruck der Hochschule vor?

Referenzen

Alle Links wurden am 27.10.2025 geprüft.

Bellina, Ines (2023): Inclusive internship Initiative Toolkit : A practical Guide for Teen Internships. Herausgegeben von Public Library Association. Verfügbar unter https://www.ala.org/sites/default/files/pla/content/initiatives/iii/III_Toolkit_web.pdf,

O.A. (2023): Ergebnisse des Workshops "Studienpraktika" der dbv-Sektionen 1, 2, 4 und 7 vom 20.09.2023 in Berlin: <https://www.bibliotheksverband.de/workshop-studienpraktika-bibliotheken>

Wimmer, Ulla; Schade, Frauke (2023): Das perfekte Praktikum! Hands-On-Lab bei der 111. BiblioCon 2023 in Hannover <https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/index/index/searchtype/collection/id/17540/docId/18279/start/8/rows/20>

Wimmer, Ulla (2024): Im Fokus: Wie gestaltet man ein gutes Praktikum? Hochschulen und Bibliotheken bearbeiten 2023 das Thema Studienpraktika. Ergebnisse, Hinweise und Tipps werden nun veröffentlicht. In: *o-bib. Das offene Bibliotheksjournal* 11 (2), 1–4. DOI: <https://doi.org/10.5282/o-bib/6040>.